

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
при МГУ

Секция физики

ИЗБРАННЫЕ ЗАДАЧИ ГИДРОДИНАМИКИ

Москва 1977

ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ПЛАСТЕ
С ПРОНИЦАЕМОЙ ГРАНИЦЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ МАКРОВКЛЮЧЕНИЙ

В настоящей работе рассматриваются напорные фильтрационные течения (при режиме Дарси) несжимаемой жидкости под плотиной (рис.1) [1], основанием которой служит флютбет произвольной формы в пласте с водопроницаемой границей при наличии макронеоднородностей. типа непроницаемых

включений или каверн.

Исследуется влияние форм и геометрических размеров макровключений на фильтрационные течения жидкости в предлагаемой области фильтрации.

Для моделирования макровключений будем применять метод особых точек. Он заключается в том, что в невозмущенный поток вносятся особенности (вихри, диполи, источники, стоки и т.д.), в результате получаем течения с замкнутыми линиями тока или потенциала, которые можно соответственно считать как границу твердого контура или каверны.

Таким образом, приходим к решению следующей краевой задачи: требуется определить комплексный потенциал течения

$w = \varphi + i\psi$, возбуждаемого некоторым числом особых точек, при следующих граничных условиях: 1) $\varphi = \text{const} = \varphi_1$, и $\varphi = \text{const} = \varphi_2$; 2) вдоль флывбега $\psi = \text{const}$, 3) на нижней водонепроницаемой границе $\varphi = \text{const} = \varphi_0$ потенциал скорости,

k_0 - коэффициент фильтрации, H - напорная функция, ψ - функция тока; $\varphi_1 = k_0 H_1$, H_1, H_2, H_0 - соответственно значения напорной функции на левой и правой верхних водонепроницаемых границах пласта и на нижней границе пласта.

Решение будем находить в параметрическом виде, т.е. искать

w и $Z = x + iy$ (x, y - координаты течения) как функции вспомогательного переменного $v = \xi + i\eta$.

В качестве области (v) берем прямоугольник (одну из сторон его удобно взять равной $\frac{1}{2}$, другую, вертикальную, обозначим $\frac{\tau}{A}$). Такой выбор области (v) определяется тем, что при этом удобно определять $w(v)$ с помощью теории эллиптических функций.

Соответствие точек ясно из сопоставления рис.1 и рис.2.

Для функции $w(v)$, используя принцип симметрии для аналитического продолжения [2], получаем, что она является квазипериодической функцией с периодами 1 и $\tau = i\mathcal{K}$, а $\frac{dw}{dv}$ - эллиптической функцией с теми же периодами (где $\mathcal{K} = K/k$, K - полный эллиптический интеграл первого рода и параметр (k) определяется видом области течения).

Отображающая функция $Z(v)$ для плоского фильтра и плоской подошвы имеет вид:

$$z = \frac{h}{\pi} \ln \frac{\operatorname{sn}(4Kv, k) + 1}{\operatorname{sn}(4Kv, k) - 1}; \quad k = \operatorname{th} \frac{\pi \ell}{4h}. \quad (1)$$

При отсутствии особенностей в потоке жидкости в плоскости (v) обусловлено некоторым поступательным потоком и потоком, создавшимся четырьмя вихрями с интенсивностью Γ и $(-\Gamma_0)$, расположенными в точках с координатами $v = \frac{\tau}{2} + \frac{i}{4}$, $v = \frac{\tau}{2} - \frac{i}{4}$ и $v = \frac{i}{4}$, $v = -\frac{i}{4}$. Это следует из рассмотрения скачков функции $w(v)$ при обходе указанных точек. Комплексный потенциал течения запишется в виде:

$$w_0(v) = B_0 v + \frac{\Gamma_0}{2\pi i} \ln \frac{\theta_1(v - \frac{\tau}{2} - \frac{i}{4}) \theta_1(v - \frac{\tau}{2} + \frac{i}{4})}{\theta_1(v - \frac{i}{4}) \theta_1(v + \frac{i}{4})}. \quad (2)$$

Постоянные B_0 и Γ_0 определяются по граничным условиям на обьѣтах.

Для комплексного потенциала $w^*(v)$ течения, характеризуемого различными особенностями, имеем:

$$\begin{aligned} w^*(v) &= w_1(v) + w_2(v) + w_3(v), \\ w^*(v) &= -\frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^{n_a} \{ m_j [H_1(v - \alpha_j) + H_3(v + \alpha_j) - H_2(v + \alpha_j) - H_4(v - \alpha_j) + 2\pi i] + \\ &+ \bar{m}_j [H_4(v - \bar{\alpha}_j) + H_2(v + \bar{\alpha}_j) - H_1(v - \bar{\alpha}_j) - H_3(v + \bar{\alpha}_j) + 2\pi i] \} + \\ &+ \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^{n_b} \Gamma_j \left[\ln \frac{\theta_2(v - \beta_j) \theta_3(v + \beta_j) \theta_4(v - \beta_j) \theta_3(v + \beta_j)}{\theta_2(v + \beta_j) \theta_1(v - \beta_j) \theta_2(v + \beta_j) \theta_4(v - \beta_j)} + 2\pi i (\beta_j - \bar{\beta}_j) \right] + \\ &+ \frac{1}{2\pi} \sum_{j=1}^{n_u} Q_j \left[\ln \frac{\theta_1(v - \delta_j) \theta_4(v - \bar{\delta}_j) \theta_2(v + \delta_j) \theta_3(v + \bar{\delta}_j)}{\theta_2(v + \bar{\delta}_j) \theta_4(v - \delta_j) \theta_3(v + \delta_j) \theta_1(v - \bar{\delta}_j)} + 2\pi i (\delta_j + i \bar{\delta}_j) \right], \end{aligned} \quad (3)$$

где для краткости: $H_i(v) = \frac{\theta'_i(v)}{\theta_i(v)}$, $i = 1, \dots, 4$;

$a_j = a'_j + i a''_j$ - координаты диполей, $\beta_j = b'_j + i b''_j$ - координаты вихрей, $\delta_j = \delta'_j + i \delta''_j$ - координаты источников или стоков, $m_j = m'_j + i m''_j$ - моменты диполей во вспомогательной плоскости, Γ_j - интенсивности вихрей, Q_j - мощности источников (стоков), $\theta_i(v, z)$ - первая тета функция с модулем z [3].

Ввиду того, что при наличии замкнутой линии тока или линии равного потенциала расход через эту линию и циркуляция по этой линии должны быть равны нулю, имеет место соотношение:

$$\sum_{j=1}^{n_b} \Gamma_j = 0, \quad \sum_{j=1}^{n_u} Q_j = 0. \quad (4)$$

Комплексный потенциал исследуемого течения в плоскости (v) примет вид:

$$w(v) = w_0(v) + w^*(v). \quad (5)$$

Комплексная скорость может быть определена из соотношения:

$$\frac{dw}{dz} = \frac{dw}{dv} \cdot \left(\frac{dz}{dv} \right)^{-1}. \quad (6)$$

Для определения формы контура включения, моделируемого введенными наборами особых точек, определяем положение критических точек (где скорость равна нулю) и записываем уравнение линии тока (для твердого включения) или эквипотенциальной линии (для каверны), проходящей через эти критические точки.

Действительная часть результирующего момента всех особых точек равна

$$\operatorname{Re} m = \sum_{j=1}^{n_a} m'_j - \sum_{j=1}^{n_b} \Gamma_j b''_j + \sum_{j=1}^{n_u} Q_j \delta'_j. \quad (7)$$

$Re m > 0$ - соответствует моделированию наварин;
 $Re m < 0$ - непроницаемого включения.

Рис.1

Рис.2

Л и т е р а т у р а

1. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод. 1952.
2. Привалов И.И. Введение в теорию функций комплексного переменного. 1960.
3. Ахиезер Н.И. Элементы теории эллиптических функций, 1970.